

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 154 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'afvor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туруу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdulkaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	

YANGI TARAQQIYOT DAVRIDA OLIY TA'LIM TIZIMINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Kirgizbayev Abdug'afvor Karimjonovich

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti rektori, tarix fanlari doktori, professor

Annotatsiya: Ushbu maqolada yangi taraqqiyot davrida mamalakatimizda oliy ta'lim muassasalarining ta'lim berish faoliyatini yanada takomillashtirish, davlatimizni ijtimoiy rivojlanishida oliy ta'lim tizimida ilm-ma'rifat va ta'limning taraqqiyotisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Raqobatbardosh malakali mutaxassislarni tayorlashda ilmiy yondoshuv davr talabi ekanligi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim, ilm-ma'rifat, malakali mutaxassis, taraqqiyot, islohotlar, ijtimoiy, siyosiy, xuquqiy, taraqqiyot.

Abstract: This article explains that during the period of new development, it is impossible to imagine further improvement of the educational activities of higher educational institutions in our country and the social development of our country without the development of science and education in higher education. It is also explained that a scientific approach in training specialists with competitive qualifications is a requirement of the time.

Key words: Education, science and enlightenment, qualified specialist, development, reforms, social, political, legal, progress.

Аннотация: В данной статье поясняется, что в период нового развития невозможно представить дальнейшее совершенствование образовательной деятельности высших учебных заведений нашей страны и социального развития нашей страны без развития науки и образования в высшей школе. Также поясняется то, что научный подход в подготовке специалистов конкурентоспособной квалификации является требованием времени.

Ключевые слова: Образование, наука и просвещение, квалифицированный специалист, развитие, реформы, социальный, политический, правовой, прогресс.

KIRISH

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimida ilm-ma'rifat va ta'limning taraqqiyotisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Jahonning yetakchi davlatlarida ta'limni rivojlantirish asosiy vazifa sifatida belgilanishi ham bejiz emas. Negaki, mamlakatning kelgusi ravnaqi aynan shu sohada qo'lga kiritgan yutuqlari bilan chambarchas bog'liqdir. Yurtimizda oliy ta'lim muassasalarining ta'lim berish faoliyati yanada takomillashtirilib, xalqimizning asrlar davomida shakllangan ilm sari intilish fazilati yana bir bor namoyon bo'lmoqda. Yoshlarimiz sog'lom hamda egalagan kasbi bo'yicha doimiy ish o'rniga ega bo'lish, mas'uliyatni o'z zimmasiga olish, malakali mutaxassis sifatida bilim olish uchun harakat qilyapti va bu jarayonda sifatli ta'lim olish eng asosiy shart sifatida ko'rmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmonining:

- 46-maqсадida davlat oliy ta'lim muassasalariga akademik va moliyaviy mustaqillik berish, shu jumladan ular tomonidan mehnatga haq to'lash, xodimlar soni, to'lov-kontrakt miqdori va ta'lim shaklini mustaqil belgilash amaliyotini yo'lga qo'yish;
- 47-maqсадida oliy ta'lim muassasalarining QS va TNE xalqaro reytinglariga kirishi uchun maqsadli dasturni ishlab chiqish, 10 ta salohiyatli oliy ta'lim muassasasini tanlash, salohiyati va o'ziga xos xususiyatidan kelib chiqib, xalqaro reytinglarga kiritish bo'yicha 5 yilga mo'ljallangan maqsadli dasturlarni ishlab chiqish va tasdiqlash, davlat oliy ta'lim muassasalarining tegishli huquq va vakolatlarini aniq belgilash vazifalari belgilangan.

Oliy ta'lim muassasalarida tashkil etilayotgan ta'lim-tarbiya jarayoni o'zining tub mohiyatiga ko'ra milliy xususiyatlarni namoyon etish bilan birga ijtimoiy tarbiyaviy maqsadning amalga oshishiga ham xizmat qiladi.

Yangi taraqqiyot davrida yoshlarni kasbiy madaniyatini shakllantirishda samaradorlikka erishish masalalarining tadqiq etilishiga dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatimizda olib borilayotgan ijtimoiy, siyosiy, xuquqiy hamda iqtisodiy sohadagi islohotlarni konseptual asoslarini, maqsad va vazifalarini davlat buyurtmalariga moslashtirish orqali ta'limning barcha turlarida ta'lim va tarbiyaning zamonaviy mexanizmlarini takomillashtirish talab etiladi.

Pedagogik OTM o'z faoliyatini amalga oshirish borasida professional pedagoglarni shakllantirishda ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganib, yoshlarni kasbiy tarbiyalashga ta'sir etuvchi zamonaviy metodika va texnologiyalarni o'zida aks ettirgan o'quv jarayonlarini tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Pedagogik oliy ta'limda amalga oshirilayotgan islohotlarni jadal suratlarida amalga oshishi umumta'lim maktablariga malakali mutaxassislarni etishishiga yosh avlodni barkamol, intellektual salohiyatli bolib shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Xorijiy tajribada hamda mamlakatimizda amalga oshirib borilayotgan ta'lim tizimi islohotlari o'zining asosiy maqsadlaridan biri sifatida (Qurbonov Sh, Seytxalilov E., Sharifxo'jaev M., Abdullaev Y., Abduqodirov A.A., Pardaev A.X., Milner M.Z., Kalanova Sh.M., Vixanskiy O.S., Naumov A.I., Yegorshin A. P., Gulyamov S.S., Semenov B.D., Willms J.D., John W.)larning tadqiqotlarida ta'lim sifatiga ta'sir yetuvchi omillar, ta'lim sifatini boshqarishda xalqaro baholash dasturlarining o'rni, oliy ta'lim tizimini boshqarish, ta'lim tizimida xodimlarni boshqarish usullari, boshqaruvga innovatsion yondoshuvlar kabi masalalar ilmiy tadqiq yetilgan. Oliy ta'lim tizimida boshqaruv jarayonlarini murakkabliklar ham mavjudki, bu ta'lim sifati kategoriyasining mazmunini talqin qilishda yagona yondashuvning yo'qligi bilan bog'liqdir. Ta'lim sifatini tadqiq qilish bo'yicha shu davrlargacha bo'lgan ko'plab ilmiy-tadqiqotchilik izlanishlarida mualliflar ta'lim sifatini quyidagi uchta nuqtai-nazardan:

- ijtimoiy kategoriya sifatida;
- pedagogik jarayon ko'rsatkichlarining jamlamasi sifatida;
- ta'lim olish natijasida egallangan malaka va mahoratlarning shaxs manfaatlarini hamda ehtiyojlariga mosligi nuqtayi nazaridan olib qarashni olg'a suradilar.

Olib borilayotgan islohotlar ta'lim sifatini, shu jumladan – oliy ta'limda sifatli ta'limni, atroflicha tahlil va tadqiq qilib chiqish zaruratini keltirib chiqaradi. Bu borada bizning fikrimizcha, oliy ta'lim sifatini baholash va tavsiflash borasidagi keng qamrovli muammolarni tizimli tahlil usuli bilan tadqiq qilib chiqish kerakli natijalarga olib keladi.

Tizimli tahlilda bevosita ob'ektning o'zining tavsifini anglatuvchi sifat "tushunchasi" va obyekt faoliyatining xossasini bildiruvchi samaradorlik tushunchasi farqlanadi. Mana shu ko'rsatkichlarning yuqori qiymatlari har doim ham boshqasining ham shu darajada yuqori bo'lishini ifodalamaydi.

Ta'lim muassasalarida mutaxassislarni tayyorlash jarayoniga ta'sir ko'rsatuvchi ma'lum bir ob'ektiv omillar ko'rsatkichlari mavjud bo'lib, bu uning tavsiflovchi xususiyatlari sanaladi. Shu bilan birga sub'ektiv xususiyatdagi omillar ko'rsatkichlari ham vujudga kelib, ular ta'lim muassasasining tashqi muhitini tavsiflaydi va bitiruvchi ular bilan o'zaro hamkorlikda bo'ladi. Mazkur ko'rsatkichlar bir-biridan mustaqil va shu bilan birga o'zaro bir-birlarini to'ldiruvchi sanaladi.

Shuning uchun bitiruvchilarning malaka va ko'nikmalarining sifatiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash metodikasi asosiga qo'yiladigan bosh g'oya bo'lib o'z ichiga ham ta'lim muassasasining ish faoliyati sifatini baholash, ham bu ta'lim muassasasi tayyorlagan "mahsulot" – bitiruvchining ishga joylashish samaradorligini baholay oluvchi bitiruvchilar tayyorgarligi sifatini majmuaviy baholashi hisoblanadi.

Yangi taraqqiyot davrida mamlakatimizdagi oliy ta'lim muassasalari o'zlari amalga oshirayotgan ta'lim jarayonini boshqarish sohasida turli o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Bu oliy ta'lim tuzilmasining sezilarli ravishda o'zgarishi, ta'lim jarayonini boshqarishning yanada takomillashtirilgan uslublarini joriy qilish tendensiyasi kuchayib borishi, bularning oliy malakali mutaxassislarni tayyorlashning ko'p bosqichli jarayoniga ta'siri ortishi, oliy ta'lim muassasasining professor-o'qituvchilari tarkibiga, abituriyentlarga, talabalarga va bitiruvchi mutaxassislarga talabning o'zgarib borishi orqali namoyon bo'lmoqda.

Bu o'zgarishlar oliy ta'lim muassasalarining professional kadrlar tarkibi bilan ta'minlanganligi, o'quv-metodik asosni qayta qurish zarurati, o'qitishning yangi shakllari va metodlarini ishlab chiqish, oliy ta'lim sohasidagi turg'unlik hodisalarini yengib o'tish, oliy ta'lim texnologiyalarining takomillashtirilishi, oliy ta'lim muassasasini boshqarishda ma'muriy-boshqaruv uslublari bartaraf etilib, ularning o'rniga yangi boshqaruv mexanizmlarini joriy qilish, buning uchun zaruriy huquqiy-me'yoriy asoslarning yaratilishi borasida kerakli chora-tadbirlarni amalga oshirish zaruratini keltirib chiqardi.

Ko'rsatib o'tilgan masalalarni hal qilish oliy ta'lim muassasalari faoliyatida yuqori malakali va raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash uchun oliy ta'lim sifatini boshqarishning zamonaviy va samarali tizimi yaratilishini talab qiladi. Bunda oliy ta'lim sifatini oshirishga nisbatan milliy va xorijiy zamonaviy yondoshuvlarni har tomon-

lama o'rganilgan holda tadqiq qilib chiqish, ularning diqqatga sazovor tomonlarini puxta o'ylab chiqilgan reja asosida oliy ta'lim sifatini boshqarishning samarali tizimini shakllantirish mexanizmini ishlab chiqishda qo'llanilishini ta'minlash va bunday mexanizmning tashkiliy-me'yoriy asoslarini yaratish, ta'lim sifatini tavsiflashning asosiy mezon va ko'rsatkichlarini asoslab berish lozim bo'ladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Oliy ta'lim sifatini oshirishga zamonaviy ilmiy yondoshuvlar va uning tashkiliy-me'yoriy asoslari yaratish nazariyasi, ravshanki, faqat tabiiy va gumanitar fanlar sohasidagi g'oyalari, yondoshuvlar va metodlarni sintezlash yo'li bilan ularni oliy ta'lim sifatini oshirish bo'yicha yangicha dunyoqarash, yangicha boshqaruv madaniyatini yuzaga keltiradigan fanlararo xususiyatdagi ilmiy qarashlardan iborat bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi 289-PF "2022–2026-yillarda Oliy ta'limni rivojlantirish to'g'risida"gi farmonida pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari o'quv rejaları va ta'lim dasturlarining o'zaro uzviyligini, shuningdek, maktabgacha, umumiy o'rta, o'rta maxsus, professional hamda kadrlarni qayta tayyorlash va ularni malakasini oshirish ta'lim muassasalarining dasturlari bilan uzluksizligini ta'minlash dolzarb masala sifatida belgilangan.

Oliy ta'lim sifatini oshirishni boshqarish samaradorligi yo'lida xizmat qiluvchi mexanizmga aylantirish esa oliy ta'lim tizimida shunday sifatli ta'lim xizmatlarini ko'rsata olishga qobil va tayyor bo'lgan pedagog-o'qituvchilar tarkibini shakllantirish bilan chambarchas bog'liqdir.

Oliy ta'lim jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida katta ahamiyatga ega sanaladi va jamiyatning ijtimoiy qurilishi bilan ijtimoiy hayotning yetakchi kuchlaridan biri sifatida unga organik tartibda birikib ketadi. Oliy ta'lim tizimiga eng muhim talablardan biri bo'lib u o'zining "intellektual mahsuloti"ning sifati bilan nafaqat ishlab chiqarish amaliyoti, ilm-fan va ijtimoiy soha talablariga mos kelishi, balki ulardan bir qadar oldinda borishi ham zarurdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-avgustdagi PF-5847-son "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risi"da Farmonida:

- oliy ta'lim muassasalarining akademik mustaqilligini ta'minlash;
- oliy ta'lim muassasalarida ta'lim, fan, innovatsiya va ilmiy-tadqiqotlar natijalarini tijoratlashtirish faoliyatining uzviy bog'liqligini nazarda tutuvchi "Universitet 3.0" konsepsiyasini bosqichma-bosqich joriy etish;
- oliy ta'limning investitsiyaviy jozibadorligini oshirish, xorijiy ta'lim va ilm-fan texnologiyalarini jalb etish;
- talaba-yoshlar ta'lim-tarbiyasi uchun qo'shimcha sharoitlar yaratishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni o'z ichiga olgan beshta tashabbusni amaliyotga tatbiq etish;
- xalqaro aloqalar natijadorligini tahlil qilib borish, qo'shma dasturlar samaradorligini baholash, hamkorlikning yangi shakllarini rivojlantirish, chet ellik professor-o'qituvchilar va xorijdagi vatandoshlarni oliy ta'lim tizimiga jalb etish;
- oliy ta'lim muassasalari faoliyati samaradorligini baholash va takomillashtirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish asosida ularni respublika oliy ta'lim muassasalari sharoitida qo'llash bo'yicha vazifalar belgilangan.

O'zbekistonda oliy ta'lim tizimining tub islohatlarni amalga oshirish orqali uni mamlakat intellektual salohiyatini qayta tiklash va yanada rivojlantirish, milliy davlatchiligimizni va demokratik tamoyillarga tayanadigan kuchli fuqarolik jamiyatini shakllantirish yo'lidagi ijtimoiy shart-sharoitlari belgilanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishning milliy doktrinasi mamlakatda oliy ta'limni boshqarish jarayonini takomillashtirish bo'yicha asosiy strategik vazifalarni – ta'lim tizimini davlat tomonidan to'liq boshqarishdan davlat-ijtimoiy boshqaruv uslubi yo'lidan o'tishni, ta'lim tizimini boshqarishning markaziy, mintaqaviy va mahalliy organlari o'rtasida vazifalarning aniq belgilanishini, o'quv-tarbiyalash va ilmiy muassasalarining o'z-o'zini boshqarish yo'lga o'tishlarini, butun ta'lim tizimida shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarining uyg'un holda birlashtirilishini belgilab beradi.

Bu vazifalarni amalga oshirish yo'llaridan biri bo'lib ta'limni, xususan oliy ta'lim sifatini, boshqarishning yangicha tizimi shakllantirilishini ilmiy asoslash, ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarida ta'lim sifatini boshqarishning innovatsion modellari va mexanizmlarini ishlab chiqish, ularni ta'lim tizimini boshqarishning umumdavlat, mintaqaviy va mahalliy bo'g'inlarida joriy qilish kabilari sanaladi.

Ushbu jarayonlar ta'lim tizimining demokratlashuviga olib kelib, ta'lim tizimini boshqarishning demokratlashuvi eng avvalo, bu jarayonga aholining barcha ijtimoiy guruhlari – professor-o'qituvchilar, abituriyentlar, talabalar, bitiruvchi-mutaxassislar, ularning ota-onalari, ish beruvchilarning vakillari va shu kabilarni jalb qilish orqali erishish mumkindir. Ta'lim tizimining mana shunday yo'l bilan demokratlashuvi biz intilayotgan eng asosiy

maqsad – ta'lim sohasining modernizatsiyalashuviga olib kelishi muqarrar bo'lib, oliy ta'lim sifatini boshqarishni modernizatsiyalash natijasi bo'lib, boshqarishning markazlashuvi va nomarkazlashuvidan unumli foydalanish tamoyillari asosida qurilgan ochiq boshqaruv modelini ishlab chiqish va uni joriy qilish, oliy ta'lim tizimini boshqarish jarayoniga oliy ta'lim xizmatlaridan manfaatdor bo'lgan barcha tomonlarning faol jalb qilinishi, oliy ta'lim muassasalarining o'z-o'zini baholash va ular faoliyatini mustaqil tashqi nazorat sub'ektlari tomonidan baholash uslublari uyg'un holda foydalanish tizimini yuzaga kelishi hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Oliy ta'lim tizimida ta'lim sifatini boshqarishni muvaffaqiyatli isloh qilish, oliy ta'lim xizmatlarini tasarruf etish borasida har bir malakali mutaxassisning huquq va erkinliklarini, talab va ehtiyojlarini ro'yobga chiqarishni ta'minlash kabi masalalar oliy ta'lim sifatini boshqarish samaradorligining mos holdagi ilmiy-nazariy asoslarda oshirilishini, uni boshqarishga ichki va tashqi ta'sirlarning shakl hamda metodlarini takomillashtirishni, oliy ta'lim sifatini boshqarishda oliy ta'lim muassasalarining nufuzi va talablarning tutgan o'rni belgilanishini, bundan kelib chiqib esa bu tizimda ularning maqomi aniq huquqiy tartibga solinishini talab qiladi. O'z mazmuni va shakli bo'yicha turli o'quv va tarbiyaviy jarayonlarning birlashtirilishi, ularning majmuaviy asoslarda ijtimoiy maqsadga yo'naltirilganligi va nazorat qilinishi asoslarida uyg'unlashtirilishi - bularning barchasi zamonaviy, modernizatsiyalashgan boshqaruv mexanizmiga ega bo'lgan oliy ta'lim tizimi shakllanishidan iborat xisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi 289-PF "2022-2026 yillarda Oliy ta'limini rivojlantirish to'g'risida"gi Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabr "O'zbekiston Respublikasi Oliy Ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017-yil, 6-son,70-modda.
4. Коротков Э.М. Управления качеством образования: Учебное пособие для вузов. – М.: Академический проект: "Мир", 2006. – 317 с.
5. Andreas Scheleicher. PISA 2012 Results: Students and Money. OECD Publishing. 2014.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.